

RAPORT ANUAL (1933-34)

În al treilea și al patrulea an de activitate, « Arhiva de Folklor a Academiei Române » a continuat, în primul rând, culegerea de materiale folklorice. S'au întocmit și răspândit alte trei chestionare, unul (VI) referitor la « Naștere, botez și copilărie », altul (VII) privitor la « Calendarul poporului pe lunile Octombrie—Decembrie » (cuprinzând și o anexă referitoare la « Sezătoare » și literatura ei — ghicitori, proverbe și frământări de limbă). Al VIII-lea chestionar se ocupă cu « Pământul, apa, cerul și fenomenele atmosferice după credințele și povestirile poporului ». S'au mai alcătuit și două circulare, una (No. 3) referitoare la « legatul viilor » (vezi p. 4—5), cealaltă (No. 4) consacrată adunării de material pentru precizarea sensului noțiunilor « Vrăji, farmece, boscoane, descânțece și fapt ». La aceste chestionare și circulare, cât și la cele din anii precedenți — care au fost trimise noilor corespondenți —, s'au primit numeroase materiale prețioase. Apoi și în acești ani a intrat mult material folkloric independent de răspunsurile la chestionare.

Ca și în trecut, colaboratorii cei mai harnici și pricepuți au fost distinși cu premiile următoare (decernate în Decembrie 1934) :

Premiul I (Lei 2.000) : Const. I. Muraru, învățător (Buhoci-Bacău). Premiul II (Lei 1.500) : D. Ahrițculesei, absolvent de liceu (Cândești-Dorohoi). Premiul III (Lei 1.000) : Iosif Gr. Mareș, învăț. (Șicovăț-Lăpușna). Șase premii a Lei 500 : Afia V. Apetroaei, învățătoare (Moșa-Baia); Dem. Păsărescu, învăț. (Cojmănești-Mehedinți); Gh. Pavelescu, elev la Liceul « Aurel Vlaicu » din Orăștie; Matei Starăș, învăț. (Ceamașir-Ismail); Const. Mărințianu, învăț. (Vad-Someș) și Eufimie Stratan, elev la Școala Normală din Vaslui.

O serie de membri corespondenți, tot atât de harnici și conștiințioși, care n'au putut fi premiați din cauza numărului limitat al premiilor, au fost distinși cu exemplare din Anuarul Arhivei. Iată numele acestora (în ordine alfabetică) :

Nicolae Axinte, student-teolog; Ion Bădăluță, învățător; Stelian Bălan, învăț.; George I. Bârleanu, profesor; Ion Berbecaru, normalist; Vasile Bologa, învăț.; Ion Cojocaru, agricultor; Ion Cruceană, student-litere; Alexandru Dinu, învăț.; Dumitru Dominte, învăț.; Ioan Donisă, învăț.; Ioan Fodorean, student -litere; Gheorghe P. Niculae, învăț.; Dumitru Ghibuș, învăț.; Valter Horodniceanu, învăț.; Dionisie Ionașcu, învăț.; Gheorghe D. Mandă, învăț.; Speranța Gh. Mazilu, învățătoare; Gheorghe M. Negru, învăț.; Lazăr Onchiș, învăț.; Caius Pascu, student-teolog; Theodor Pletos, învăț.; Theodor I. Popescu-Buzău, învăț.; Irina Săsăreanu, studentă la litere și Ionel V. Zghibartă, student.

Anuarul s'a trimis și membrilor corespondenți, premiați în anii precedenți, care au înțeles să rămână credincioși colaboratori ai Arhivei, anume d-lor : Gh. Bădescu-Aluniș, învăț.; G. G. Fierăscu, învăț.; P. Hossu-Longin, învăț.; V. Babiuc, învăț.; Marin D. Nițu, învăț.; P. Lenghel, învăț.; C. N. Gafițescu, învăț. și I. N. Dumitrescu-Bistrița, învăț.; Gh. I. Dobrescu, învăț.; Anatolie Melnic, învăț.; P. Balașiu-Stolneanu, învăț.; Valeriu Al.

Popa, înv.; Gheorghe Fată, plugar și Petru Vovcă, înv.; de asemenea tuturor corespondenților amintiți în raportul din Anuarul II, care și-au continuat colaborarea la acțiunea Arhivei noastre.

S'au făcut trei anchete folklorice prin stipendiații Arhivei. Una în vara anului 1933, de către d-l Laurențiu F. Nemeș, profesor secundar, la «Mocanii» din Munții Apuseni; a doua în vara anului 1934, de către d-l Petre V. Ștefănuță, profesor secundar, în Valea Nistrului-de-jos; a treia în toamna aceluiași an, de către d-l Emil Petrovici, profesor la Facultatea de Litere a Universității din Cluj, în Valea Almăjului (Banat), ale cărei rezultate sunt publicate în acest Anuar (p. 25—158).

S'a continuat copierea la mașina de scris a materialelor intrate și alcătuirea catalogului pe specialități. Materialul care a mai intrat în urma circularei No. 1 (Snoava despre femeia necredincioasă), a fost prelucrat de subsemnatul și publicat în acest Anuar (p. 169—176).

S'au continuat lucrările pentru o bibliografie generală a folklorului românesc (în acest Anuar s'a publicat cea pentru anii 1933—34). Directorul Arhivei a pregătit pentru publicația internațională «*Volkskundliche Bibliographie*» literatura folklorică românească a anilor 1931—32.

Biblioteca Arhivei s'a sporit cu 29 volume, parte donate, parte achiziționate. S'au primit donațiuni dela: Arhiva de Folklor din Tartu-Estonia (4 vol.), W. Anderson (1 vol.), P. Caraman (1 vol.), P. Gheorgheasa (1 vol.), Simion Hârnea (1 vol.), revista «*Izvorășul*» (2 vol.), O. Loorits (2 vol.), T. Mărăscu (1 vol.), C. Mureșanu (1 vol.), Muzeul Etnografic Cluj (1 vol.) și G. T. Niculescu-Varone (1 vol.).

În schimbul Anuarului, Arhiva primește următoarele publicații străine:

Budkavlen (Abo-Finlanda)

Danmarks Folkeminder (Copenhaga)

Eesti Rahvaluule Arhiiv (Tartu-Estonia). Diferite publicații.

Ethnographia (Budapesta)

Lares (Firenze)

Lud (Lemberg)

Lud Slowianski (Cracovia)

Norsk Folkeminnelag (Oslo)

Oberdeutsche Zeitschrift für Volkskunde (Heidelberg)

Schweizerisches Archiv für Volkskunde (Basel)

Siebenbürgische Vierteljahrsschrift (Sibiu).

Anii din urmă au adus Arhivei și pierderi dureroase. Am arătat în acest Anuar (p. 1—6) ce a însemnat pentru noi Ion Bianu. Cu profesorul G. Bogdan-Duică ne a părăsit un cald susținător. Moartea a secerat și trei din cei mai harnici membri corespondenți, toți trei premiați ai Arhivei: învățătorii Vasile Cutcan, Sterie C. Enuică și Const. Mărcianu. «*Arhiva de Folklor a Academiei Române*» le va păstra cu pietate amintirea.

ION MUȘLEA